

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12796305

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO NUMÉRICA DO DESEMPENHO DE UMA LAJE ALVEOLAR COM CAPEAMENTO

Victor Eduardo Kraeski^{1*}; Américo Campos Filho¹; Bruna Manica Lazzari² e Paula Manica Lazzari¹

*Autor de contato: victorkraeski@gmail.com

¹ Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

² Escola Politécnica, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil

RESUMO

As lajes alveolares são componentes estruturais feitos de concreto protendido, caracterizados por possuírem seções transversais com espessura uniforme e espaços vazios (alvéolos) distribuídos ao longo do comprimento, comumente usadas em edifícios comerciais e industriais como piso, vedação ou cobertura. Este estudo procura replicar o desempenho das lajes alveolares com capeamento por meio de simulações numéricas utilizando o *software* ANSYS. O modelo numérico é constituído por elementos hexaédricos para o concreto e de armadura incorporada para o aço. O modelo constitutivo adotado para o concreto foi um modelo customizado na interface USERMAT do programa e para o aço, um modelo viscoelástico. O modelo numérico conseguiu reproduzir o comportamento experimental de uma laje alveolar com capeamento submetida ao ensaio de flexão.

Palavras-chave: lajes alveolares; modelagem numérica; ANSYS.

ABSTRACT

Hollow core slabs are prestressed concrete structural components characterized by cross-sections with uniform thickness and longitudinal voids (cells) distributed along the length. They are commonly used in commercial and industrial buildings as flooring, partitioning, or roofing. This study aims to replicate the performance of hollow core slabs with topping through numerical simulations using the ANSYS software. The numerical model consists of hexahedral elements for concrete and integrated reinforcement for steel. The constitutive model adopted for concrete was a customized model within the USERMAT interface of the program, while a viscoelastic model was employed for steel. The numerical model was able to reproduce the experimental behavior of a hollow core slab with topping subjected to the bending test.

Keywords: hollow core slabs; numerical modeling; ANSYS.

1. INTRODUÇÃO

Lajes alveolares, apresentadas na Figura 1, são elementos estruturais pré-fabricados que apresentam espessura em média variando de 100 a 400 mm, sendo aplicadas em vãos da ordem de

4 a 20 m, com seção transversal que varia de acordo com seu processo de fabricação. Seu funcionamento consiste em apoiá-las em vigas, proporcionando um sistema de elevado rendimento e de melhor organização no ambiente da obra (FIP 1992, 1992).

Figura 1 – Variações geométricas dos alvéolos das lajes alveolares

Legenda

(a) alvéolos curvos

(b) alvéolos poligonais

(c) alvéolos mistos

Fonte: ABNT NBR 14861:2022.

Normalmente, as lajes alveolares são projetadas para atuar como elementos apoiados, com uma tendência a não transferir momentos fletores para seus apoios (YANG, 1994). Elas incorporam cordoalhas de aço protendidas na parte inferior, utilizando pré-tração para garantir a aderência aço/concreto, sem a necessidade de dispositivos mecânicos, contando apenas com o contato entre os materiais.

A sua característica distintiva em comparação com outros elementos de concreto protendido reside na falta de armaduras para resistir ao cisalhamento, utilizando em vez disso a armadura longitudinal e a resistência do concreto como mecanismo para enfrentar esse esforço. Além disso, problemas relacionados à ancoragem da armadura no concreto, juntamente com os efeitos da fissuração das lajes, podem afetar a distribuição da protensão ao longo da peça, o que influenciará diretamente no seu dimensionamento e eventual colapso (FUSCO, 2008).

Durante a construção dessas lajes, é comum aplicar capas estruturais de concreto para criar uma seção composta com uma altura útil maior. Isso aumenta a resistência à flexão e melhora o desempenho do elemento em relação ao efeito diafragma, especialmente em edifícios de vários pavimentos com alturas consideráveis. Normalmente, a espessura do capeamento (ver Figura 2) não excede 5 cm, sendo utilizada principalmente para nivelar a superfície, especialmente devido às contraflechas que podem surgir nas lajes durante o processo de produção.

Figura 2 – Capeamento das lajes alveolares

Capa de concreto
moldado in loco

Fonte: CATOIA, 2011.

Do ponto de vista do dimensionamento estrutural, é prática comum realizar diversas análises com o objetivo de encontrar uma solução que equilibre o aspecto econômico e a segurança da estrutura.

Nesse contexto, Bathe (2014) destaca a importância do método dos elementos finitos, muitas vezes considerado indispensável, para a análise de problemas na engenharia. Esse método utiliza ensaios experimentais para calibrar os modelos numéricos, contribuindo para a compreensão do comportamento do elemento e ajudando a prevenir possíveis problemas decorrentes de fissuras ou do processo de execução (VELLASCO et al., 2014).

2. MODELO NUMÉRICO

O modelo numérico foi elaborado utilizando os princípios do Método dos Elementos Finitos (MEF), no qual um meio contínuo é subdividido em elementos finitos, e suas características são representadas por relações entre tensões e deslocamentos (MCGUIRE; GALLAGHER; ZIEMIAN, 2015). A seguir, são apresentados os elementos, modelos constitutivos e técnicas de modelagem utilizadas no *software* ANSYS versão 2021 R2.

2.1 Elementos finitos aplicados

O elemento SOLID 186 (Figura 3) é um elemento sólido composto por vinte nós, cada um com três graus de liberdade (translações nos eixos X, Y e Z), utilizando funções de interpolação quadráticas. Ele é compatível com malhas irregulares, sendo especialmente útil para modelar a estrutura dos alvéolos da laje.

Figura 3 - SOLID 186

Fonte: ANSYS, 2022.

O elemento de reforço REINF264 (Figura 4) foi utilizado para representar as armaduras protendidas das lajes alveolares. Foi adotada a técnica de modelagem de armadura incorporada, conforme descrito por Lazzari (2016), que consiste na inclusão do elemento REINF264 dentro do elemento base (SOLID 186), dispensando a necessidade de coincidência entre os nós da armadura e os nós dos elementos de concreto. Essa abordagem simplifica a modelagem, especialmente para lajes alveolares que possuem vazios em sua seção.

Figura 4 - REINF 264

Fonte: ANSYS, 2022.

2.2 Modelos constitutivos

O concreto pode ser descrito como um sistema composto por duas fases distintas: uma matriz, que é formada pela pasta de cimento em fase de endurecimento, e um aglomerado de partículas de agregado. A formação de microfissuras, especialmente na interface entre o agregado e a pasta, exerce influência significativa sobre o comportamento mecânico do material. A natureza não linear da resposta do material está intimamente ligada à propagação dessas microfissuras durante a aplicação de cargas (CHEN; HAN, 1988). O material concreto incorpora aspectos dos três modelos reológicos fundamentais: elástico, plástico e viscoso.

O ANSYS oferece ao usuário várias ferramentas de personalização, incluindo a capacidade de criar ou modificar elementos e modelos constitutivos. Neste trabalho, foi utilizada a USERMAT, desenvolvida anteriormente por Lazzari (2016), que se baseia na formulação do Código Modelo da *fib* (2013) e incorpora efeitos de fissuração, fluência e retração (Figura 5). Uma descrição completa do modelo pode ser encontrada nos trabalhos de Lazzari (2016), Lazzari (2020) e Kraeski (2023).

Figura 5 - Superfície de Ruptura USERMAT

Fonte: LAZZARI, 2016.

Em relação ao aço, assumindo que as armaduras suportam apenas cargas axiais, foi adotado neste trabalho um modelo uniaxial para representar o comportamento das cordoalhas de aço. Utilizou-se um modelo viscoelástico, conforme descrito por Lazzari (2016), que emprega uma série de PRONY no ANSYS para descrever o comportamento de relaxação do material.

2.3 Modelagem

Para desenvolver a modelagem, foi aplicada a técnica de armadura incorporada, conforme detalhada por Lazzari (2016), que consiste na inserção de um elemento de reforço dentro dos elementos de concreto. O processo de modelagem da laje começa com o desenho da seção transversal maciça, a partir do qual os formatos dos alvéolos são subtraídos (conforme mostrado na Figura 6). Em seguida, a seção é extrudada para criar os volumes. Este mesmo procedimento é realizado para desenvolver o apoio, atuador e placa de distribuição de tensões na extremidade da laje. A geração do modelo, malha e geometria foram automatizadas, sendo necessário apenas inserir os dados geométricos da laje para gerar o modelo.

Fonte: os autores.

É importante ressaltar que o modelo considera o efeito do tempo, isto é, para lajes alveolares com capeamento, foi necessário lançar a laje antes da inserção da capa e, posteriormente, iniciar o ensaio, levando em conta todo o período em que a laje permaneceu estocada. Para este procedimento, foi utilizado o comando *EKILL*, que ativa e desativa elementos durante a análise, representando os elementos desativados em tons de cinza, como mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Representação da desativação de elementos

Fonte: KRAESKI, 2023.

3. VALIDAÇÃO DO MODELO

Catoia (2011) realizou testes em um conjunto de lajes alveolares para investigar o desempenho do elemento em diferentes configurações estruturais. Para o desenvolvimento e validação do modelo numérico da presente pesquisa, foi selecionada a laje designada como “L3_C_25-8D12.7-X_F”. A

simbologia utilizada é explicada da seguinte maneira: “L3” representa o número de identificação da laje; “C” indica a presença de capeamento; “25” corresponde à altura da laje em centímetros; “8D12.7” refere-se ao número e ao diâmetro das cordoalhas, respectivamente; “X” identifica a fábrica de origem; e “F” sinaliza que o ensaio realizado foi de flexão. O esquema do ensaio é apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Esquema do ensaio da laje L3_C_25-8D12.7-X_F

Fonte: adaptado de CATOIA, 2011.

Conforme ilustrado na Figura 8, os ensaios das lajes submetidas à flexão seguiram uma configuração biapoiada, com a aplicação de carga concentrada no centro do vão por meio de um atuador hidráulico. Esse atuador aplica a carga sobre uma viga metálica que a distribui entre as lajes. As lajes foram suportadas por tiras de borracha, as quais por sua vez foram apoiadas em uma viga de madeira, esta última suportada por uma viga metálica. Os detalhes referentes aos ensaios, bem como as características geométricas das lajes, dos apoios e do atuador, estão apresentados nos Quadros 1 ao 6.

Quadro 1 – Características da seção da laje L3_C_25-8D12.7-X_F

Laje	Altura (cm)	Base (cm)	Vão (cm)	Φ Alv (cm)	d' (cm)	d (cm)
L3_C_25-8D12.7-X_F	25	120	650	12,04	3,29	21,71

Fonte: os autores.

Quadro 2 – Características do concreto da laje L3_C_25-8D12.7-X_F

Laje	f_{cj} laje (protensão) (MPa)	f_{cj} laje (ens.) (MPa)	f_{cj} capa (ens.) (MPa)	Idade laje (ens.) (dias)	Idade capa (ens.) (dias)
L3_C_25-8D12.7-X_F	27,40	48,39	34,69	107	50

Fonte: os autores.

Quadro 3 – Características da armadura da laje L3_C_25-8D12.7-X_F

Laje	N ° de cordoalhas	ϕ cord. (mm)	F _p por cabo (kN)	F _p total (kN)	A _p (mm ²)	σ_p (MPa)
L3_C_25-8D12.7-X_F	8	12,7	144,5	1.156	811,2	1.425

Fonte: os autores.

Quadro 4 – Dados da armadura

Variável	Valor
Módulo de elasticidade (E_c)	19.000 kN/cm ²
Coefficiente de Poisson (ν)	0,3
Resistência característica à ruptura por tração (f_{ptk})	190 kN/cm ²

Fonte: os autores.

Quadro 5 – Dados do apoio

Variável	Valor
Módulo de elasticidade (E_c)	10 kN/cm ²
Coefficiente de Poisson (ν)	0,0

Fonte: os autores.

Quadro 6 – Dados do atuador e placas de distribuição

Variável	Valor
Módulo de elasticidade (E_c)	20.000 kN/cm ²
Coefficiente de Poisson (ν)	0,0

Fonte: os autores.

Após incluir os detalhes da seção transversal, condições de contorno e propriedades dos materiais conforme descrito na metodologia mencionada, o modelo numérico é mostrado na Figura 9. Para validar o modelo, foram plotadas as curvas do momento fletor resultante da carga aplicada pelo atuador, comparando os resultados experimentais com os obtidos através dos modelos numéricos, como demonstrado na Figura 10.

Figura 9 – Modelo numérico da laje L3_C_25-8D12.7-X_F

Fonte: KRAESKI, 2023.

Figura 10 – Comparação momento x deslocamento vertical da laje L3_C_25-8D12.7-X_F
L3-C-25-8D12.7_XF

Fonte: os autores.

Analisando a Figura 10, observa-se uma concordância entre os resultados do modelo numérico e do ensaio experimental, com curvas similares desde a região elástica até a fase plástica. O modelo USERMAT demonstrou uma correlação próxima ao ensaio experimental, considerando a variação experimental que pode ocorrer e o tempo transcorrido desde a produção até a realização do ensaio. Na Figura 11, foi apresentada a evolução da componente de tensão no eixo x do concreto e da armadura da laje para o quarto de simetria da laje, com o intuito de realizar uma análise do comportamento da laje ao longo do tempo, evidenciando todos os efeitos aos quais a laje foi submetida.

Figura 11 – Evolução da componente de tensão σ_x dos elementos de concreto e elementos de aço (kN/cm²) da simetria da laje

Fonte: os autores.

A Figura 11 proporciona a visualização da evolução da componente de tensão ao longo do tempo no concreto da laje, desde o momento da protensão até a proximidade da ruptura. Observam-se valores de tensão significativos na parte superior da laje, desde o momento da protensão até o início do ensaio. Próximo à ruptura, verifica-se que a região destacada em tons de vermelho, onde as maiores tensões de tração ocorrem, coincide com a posição das fissuras observadas no ensaio experimental. Isso demonstra que o modelo é capaz de prever a distribuição das fissuras nas proximidades da ruptura da laje, fornecendo uma representação aproximada do comportamento da laje alveolar com capeamento durante o ensaio de flexão.

Em relação à Figura 11, destaca-se o efeito da relaxação na armadura, evidenciando a variação que ocorreu nas tensões entre o momento da protensão e o início do ensaio. Do ponto de vista do comportamento estrutural, é possível observar, na Figura 11, o escoamento da armadura e a fissuração do concreto. Isso sugere que o esgotamento da capacidade resistente da laje ocorreu devido à flexão, conforme determinado no ensaio experimental, apresentando, no momento da ruptura, uma tensão na armadura próxima ao valor da resistência característica à tração do aço, juntamente com a formação de fissuras típicas de flexão.

4. CONCLUSÕES

Este estudo teve como propósito realizar análises sobre o comportamento de uma laje alveolar com capeamento utilizando o método de elementos finitos. Por meio de uma metodologia para geração de malha e definição de condições de contorno, foi elaborado um modelo capaz de simular o ensaio experimental de flexão em uma laje alveolar, abrangendo desde sua geometria até seu desempenho estrutural.

Através do modelo numérico, foi possível acompanhar todas as fases pelas quais uma laje alveolar passa, desde a sua produção e aplicação da capa estrutural até o início do ensaio e sua ruptura. Fica claro que o modelo numérico facilita a compreensão do comportamento estrutural e contribui para a previsão de possíveis manifestações patológicas, como a formação de fissuras, além de destacar o papel da capa na melhoria da performance estrutural da laje.

A análise comparativa entre os resultados do ensaio experimental e os obtidos nos modelos revelou uma correlação clara entre ambos, tanto em termos de deslocamento da laje quanto na distribuição das tensões. Isso demonstra que o modelo é capaz de representar adequadamente o comportamento das lajes alveolares quando submetidas ao ensaio de flexão, possibilitando uma representação numérica precisa do modo de ruptura. Os resultados promissores alcançados por meio deste modelo numérico sugerem que o modelo USERMAT é eficaz na reprodução do comportamento experimental de lajes alveolares protendidas com capeamento, podendo ser uma valiosa ferramenta de auxílio no processo de projeto.

5. AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e ao CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o apoio para realização deste estudo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14861**: Lajes alveolares pré-moldadas de concreto protendido – Requisitos e procedimentos. 3 ed. Rio de Janeiro, 2022. 60 p.
- ANSYS. **Theory reference**. 22.1. ed. Canonsburg, PA, USA: ANSYS, INC, 2022.
- BATHE, K.-J. **Finite element procedures**. 2. ed. Watertown: Klaus-Jurgen Bathe, 2014. 1043 p.
- CATOIA, B. **Lajes alveolares protendidas: cisalhamento em região fissurada por flexão**. 2011. 325 p. Tese (Doutorado em Engenharia de Estruturas) - Universidade de São Paulo. São Carlos, 2011.
- CHEN, W.-F.; HAN, D.-J. **Plasticity for structural engineers**. 1. ed. New York: Springer New York, 1988.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE LA PRECONTRAINTE (FIP). **Guide to good practice: special design**. 1. ed. England: London, 1992.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BETON. **fib Model Code for Concrete Structures 2010**. Lausanne, Switzerland: fib, 2013.
- FUSCO, P. B. **Estruturas de concreto: solicitações tangenciais**. 1. ed. São Paulo: Pini, 2008.
- KRAESKI, V. E. **Análise por elementos finitos do comportamento de lajes alveolares protendidas**. 2023. 167 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023.
- LAZZARI, P. M. **Simulação numérica das etapas construtivas de pontes estaiadas através do método dos elementos finitos**. 2016. 301 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) — Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, UFRGS, Porto Alegre, 2016.
- LAZZARI, B. M. **Análise Estática, Modal e Dinâmica das Etapas Construtivas de uma Ponte Estaiada através do Método dos Elementos Finitos**. 2020. 276 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil), Porto Alegre, 2020.
- MCGUIRE, W.; GALLAGHER, R. H.; ZIEMIAN, R. D. **Matrix structural analysis**. 2. ed. US: Wiley, 2015.
- VELLASCO, P. C. G. da S.; LIMA, L. R. O. de; ANDRADE, S. A. L. de; VELLASCO, M. M. B. R.; SILVA, L. A. P. S. da. **Modelagem de Estrutura de Aço e Mistas**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2014.
- YANG, L. Design of prestressed hollow core slabs with reference to web shear failure. **ASCE Journal of Structural Engineering**, American Society of Civil Engineers, v. 120, n. 9, p. 2675–2696, 1994.